

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 8/2 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 8/2

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 8/2

ТОШКЕНТ-2025

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№8/2 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2025-8/2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

Umarxonova Dildora Sharipxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Nematov Jo'rabek Nematilloevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodijjon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

Mexmonov Kambariddin Miradxamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

Borut Strazisar
Yuridik bo'lim boshlig'i (Sloveniya)

12.00.05 - МЕХНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nurmatov Mirg'olib Mirzayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliyev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzayev Aziz
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)
Qo'shayev Nurali Mahmudovich
yuridik fanlar nomzodi, dotsent (O'zbekiston)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Боймуродов Ботир Панжи ўғли ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ҚОНУНЧИЛИК ТАШАББУСИ ХУҚУҚИГА ОИД ҚОНУНЧИЛИК ТАҲЛИЛИ.....	5
2. Мухамедов Ҳайдарали Мелиевич ДАВЛАТ ВА ХУҚУҚ ТАРИХИ ФАНИНИНГ ХУҚУҚШУНОС КАДРЛАР ТАЙЁРЛАШДА ТУТГАН ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ.....	14
3. Narimanov Bekzod Abduvaliyevich NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARINING BMT BARQAROR RIVOJLANISH MAQSADLARIGA ERISHISH JARAYONIDAGI ISHTIROKINI FAOLLASHTIRISH.....	23
4. Ismoilova Nazokatxon Shuxratjon qizi MA'LUMOTLAR TAQSIMLANGAN REYESTRI TEXNOLOGIYASI VA SMART- KONTRAKTLARNI FUQAROLIK HUQUQIY TARTIBGA SOLISH KONSEPSIYASIGA DOIR MILLIY QONUNCHILIKNING TANQIDIY TAHLILI.....	30
5. Махмудова Лола Асат кизи ПРАВОВОЙ ЗАПРЕТ РИБЫ В ИСЛАМСКОМ ПРАВЕ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ И ВОПРОСЫ ГАРМОНИЗАЦИИ С ЧАСТНЫМ ПРАВОМ.....	38
6. Муродов Мухлис Матназар ўғли КРЕДИТ ШАРТНОМАЛАРИ БИЛАН БОҒЛИҚ ФУҚАРОЛИК ИШЛАРИДА ИШТИРОК ЭТУВЧИ ШАХСЛАР ВА УЛАРНИНГ ХУҚУҚИЙ МАҚОМИ.....	50
7. Khamidov Nurmukhammad Orif ugli FEATURES OF SOME CRIMES COMMITTED BY OFFICIALS.....	59
8. Mamajanov Abrorbek Mirabdullayevich ZAHARLI MODDALARNI QONUNGA XILOF RAVISHDA MUOMALAGA KIRITGANLIK UCHUN JINOIY JAVOBGARLIK BILAN BOG'LIQ AYRIM MULOHAZALAR.....	65
9. Shamsidinov Zayniddin Ziyovidinovich PROBLEMS OF THE CURRENT COMPLIANCE CONTROL SYSTEM IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....	73
10. Sunnatov Vohid Toshmurodovich TOVLAMACHILIK JINOYATINING AYRIM JIHATLRI.....	80
11. Nodirov Muzaffar Axmadovich, Tursunmurodov Komron Turg'un o'g'li SO'ROQ QILISH TERGOV HARAKATIDA VIDEOYOZUV TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH IMKONIYATLARI.....	87
12. Нурманов Холбек Раҳматилла угли БОРЬБА С КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬЮ - ОПЫТ СИНГАПУРА.....	101

Sunnatov Vohid Toshmurodovich,
Toshkent davlat yuridik universiteti
Jinoyat huquqi, kriminologiya va korrupsiyaga
qarshi kurashish kafedrasini professori vazifasini bajaruvchisi,
Yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Orcid: 0000-0001-7084-555X
E-mail: sunnatovv@mail.ru

TOVLAMACHILIK JINOYATINING AYRIM JIHLARI

For citation: Sunnatov Vohid Toshmurodovich. SOME ASPECTS OF THE CRIME OF EXTORTION. Journal of Law Research. 2025, 10 vol., issue 8/2, pp. 80-86

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17048733>

ANNOTATSIYA

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasining jadallik bilan rivojlanayotganligi, xalqaro munosabatlarda o'z o'rniga ega bo'layotganligi, shuningdek, yildan-yilga amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida aholining farovonlik darajasi oshib borayotganligi hech kimga sir emas. Ta'lim sifatining yaxshilanishi kelajak avlodning bilimlilik darajasini oshirsa, Sog'liqni saqlash sohasidagi taraqqiyot aholining salomatlik darajasining oshishiga katta xizmat qilmoqda. Ushbu sohalarining rivojlantirish asosi bo'lmish qonunchilikning ham yildan-yilga takomillashib borayotganligi kishini quvontiradi. Bugungi kunga kelib ko'plab qonunlarimizga yo o'zgartirishlar kiritildi yoki tubdan yangilandi. Chunki ushbu qonunlarni jadallik bilan rivojlanib borayotgan zamonga moslab borish ustuvor vazifa sanaladi. Ushbu qonunchilikdagi o'zgartirish va takomillashtirishlarning natijasida ko'plab jinoyatlarning oldi olinmoqda.

Kalit so'zlar: Tovlamachilik, maxsus obyekt, turdosh obyekt, mulkni muhofaza qilish, bevosita asosiy obyekt, bevosita qo'shimcha obyekt, mol-mulk, egalik qilish, jinoyatchi, ruhiy zo'ravonlik, tovlamachilik, talonchilik, bosqinchilik, o'g'rilik.

Суннатов Воҳид Тошмуродович,
Исполняющий обязанности профессора кафедры уголовного права,
криминологии и противодействия коррупции Ташкентского
государственного юридического университета,
Доктор философии по юридическим наукам (PhD)
Orcid: 0000-0001-7084-555X
E-mail: sunnatovv@mail.ru

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА

АННОТАЦИЯ

Сегодня ни для кого не секрет, что Республика Узбекистан стремительно развивается, завоевывает свое место в международных отношениях, а уровень благосостояния населения повышается в результате реализуемых с каждым годом реформ. Если улучшение качества образования повышает уровень образования будущего поколения, то прогресс в области здравоохранения во многом способствует повышению уровня здоровья населения. Радует тот факт, что законодательство, являющееся основой развития этих направлений, год от года совершенствуется. На сегодняшний день во многие наши законы либо внесены поправки, либо радикально обновлены. Потому что приоритетной задачей является адаптация этих законов к стремительно развивающемуся времени. В результате изменений и усовершенствований этого законодательства многие преступления предотвращаются.

Ключевые слова: Вымогательство, особый предмет, аналогичный предмет, защита имущества, непосредственный основной предмет, непосредственный дополнительный предмет, имущество, владение, преступник, психическое насилие, вымогательство, грабеж, вторжение, кража.

Sunnatov Vohid Toshmurodovich,

Acting Professor of the Department of Criminal Law, Criminology
and Anti-Corruption of Tashkent State University of Law,

Doctor of Philosophy (PhD) in Law

Orcid: 0000-0001-7084-555X

E-mail: sunnatovv@mail.ru

SOME ASPECTS OF THE CRIME OF EXTORTION

ANNOTATION

Today, it is no secret that the Republic of Uzbekistan is rapidly developing, gaining its place in international relations, and the level of well-being of the population is increasing as a result of the reforms implemented every year. If the improvement of the quality of education increases the level of education of the future generation, the progress in the field of health care greatly contributes to the increase of the level of health of the population. The fact that the legislation, which is the basis for the development of these areas, is improving year by year is pleasing. To date, many of our laws have been either amended or radically updated. Because it is a priority to adapt these laws to the rapidly developing times. As a result of changes and improvements in this legislation, many crimes are prevented.

Keywords: Extortion, special object, similar object, protection of property, immediate main object, immediate additional object, property, possession, criminal, mental violence, extortion, robbery, invasion, theft.

Bugungi kunda O‘zbekiston Respublikasining jadallik bilan rivojlanayotganligi, xalqaro munosabatlarda o‘z o‘rniga ega bo‘layotganligi, shuningdek, yildan-yilga amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida aholining farovonlik darajasi oshib borayotganligi hech kimga sir emas. Ta‘lim sifatining yaxshilanishi kelajak avlodning bilimlilik darajasini oshirsa, Sog‘liqni saqlash sohasidagi taraqqiyot aholining salomatlilik darajasining oshishiga katta xizmat qilmoqda. Ushbu sohalarning rivojlantirish asosi bo‘lmish qonunchilikning ham yildan-yilga takomillashib borayotganligi kishini quvontiradi. Bugungi kunga kelib ko‘plab qonunlarimizga yo o‘zgartirishlar kiritildi yoki tubdan yangilandi. Chunki ushbu qonunlarni jadallik bilan rivojlanib borayotgan zamonga moslab borish ustuvor vazifa sanaladi. Ushbu qonunchilikdagi o‘zgartirish va takomillashtirishlarning natijasida ko‘plab jinoyatlarning oldi olinmoqda.

Mamlakatimizda jinoyatchilikni oldini olish, ularning fuqarolarning huquqlari va qonuniy manfaatlariga, shuningdek, davlat va jamiyat manfaatlariga jiddiy ziyon yetkazishiga yo‘l qo‘ymaslik va ularning sodir etilish darajasini imkon boricha kamaytirish chora-tadbirlari yildan-yilga keng miqyosda amalga oshirilmoqda. Bunga yaqqol misol tarzda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti

Sh.M.Mirziyoyevning 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-son Farmoni bilan tasdiqlangan 2017-2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasining ikkinchi yo‘nalishi bo‘lmish “Qonun ustuvorligini ta‘minlash va sud-huquq tizimini yanada isloh qilishning ustuvor yo‘nalishlari” bo‘yicha belgilangan maqsad va vazifalarni keltirish mumkin. Ushbu strategiyada keltirilgan ustuvor vazifalardan ko‘rinib turibdiki, mamlakatimizda sodir etilayotgan jinoyatlarning oldini olish bilan bir qatorda, fuqarolarning ushbu sodir etilayotgan jinoyatlardan samarali himoya qilish maqsad qilingan

O‘zbekiston Respublikasida mulk daxlsizdir, har bir shaxs mulkdor bo‘lishga haqli. Mulkchilikni barcha shakllarini daxlsizligi va rivojlanishiga teng sharoit yaratishga kafolat beradi. Mulk iqtisodiyot asosini tashkil etadi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida mulk dahlsizligi, mulk huquqining kafolatlanishi muhim omil bo‘lib hisoblanadi.

Har qanday jinoyatni yuridik tahlil qilishda jinoyatning obyektiv va subyektiv belgilari muhim ahamiyatga ega.

Tovlamachilik jinoyati tarkibi obyektiv belgilarining tahlili jinoyatning obyeksi va obyektiv tomoni belgilarining tahlilini o‘zida ifodalaydi:

a) Tovlamachilik jinoyatining obyeksi:

Jinoyatning obyeksi - jinoyat qonuni bilan qo‘riqlanadigan ijtimoiy munosabatlardir. Yanada tushunarliroq qilib aytganda jinoyatning obyeksi jinoyat qonunchiligi bilan qo‘riqlanadigan ijtimoiy munosabatlar hisoblanib, jinoyat qilmish tufayli ana shu ijtimoiy munosabatlarga tajovuz qilinadi va unga zarar yetkaziladi.

O‘zR JKning 4-moddasidagi qonuniylik prinsipida sodir etilgan qilmishning jinoyiligi, jazoga sazovorligi va boshqa huquqiy oqibatlar faqat Jinoyat kodeksi bilan belgilanishi keltirilgan bo‘lib, har qanday ijtimoiy munosabat jinoyatning obyeksi bo‘la olmasligini, faqatgina jinoyat qonunchiligi bilan bevosita himoya ostiga olingan ijtimoiy munosabatlar jinoyatning obyeksi bo‘lishi lozimligini bildiradi.

Tovlamachilik yo‘li bilan talon-toroj qilish uchun javobgarlik belgilangan huquqiy normani o‘z ichiga olgan Jinoyat kodeksi maxsus qismining 10-bobidagi talon-toroj qilish jinoyatlarining turdosh obyeksi – «fuqarolik huquqining mulk huquqi instituti doirasiga kiruvchi shaxsning o‘z mulkiga egalik qilishi, undan foydalanishi va tasarruf etishi bilan bog‘liq mulkiy munosabatlar hisoblanadi» [1].

Tovlamachilikning maxsus obyeksi iqtisodiyot sohasidagi ijtimoiy munosabatlar majmui bo‘lsa, turdosh obyeksi mulkni muhofaza qilishga qaratilgan ijtimoiy munosabatlardir, degan xulosa qilish mumkin. Bundan tashqari tovlamachilik jinoyatining bevosita obyektleri ham mavjud bo‘lib, quyida ular batafsil yoritilgan.

Tovlamachilik jinoyatining bevosita obyeksi ikki turga bo‘linadi:

- bevosita asosiy obyeksi;
- bevosita qo‘shimcha obyeksi.

Tovlamachilik jinoyatining bevosita asosiy obyeksi - talab qilinadigan yoki talon-toroj qilinayotgan mol-mulkka egalik qilish huquqini tartibga solishga qaratilgan ijtimoiy munosabatlar hisoblanadi. Bevosita qo‘shimcha obyekt - xavf ostida bo‘lgan jabrlanuvchining qonun bilan qo‘riqlanadigan shaxsiy huquqlari hisoblanadi. Bevosita qo‘shimcha obyeksi jinoyatchi tomonidan qo‘llaniladigan ruhiy zo‘ravonlik xususiyati bilan belgilanadi. Ular quyidagilar bo‘lishi mumkin:

- shaxsning sha‘ni va qadr-qimmati (jabrlanuvchi yoki uning qarindoshlarini sharmanda qiluvchi ma‘lumotlarni tarqatish tahdidi mavjud bo‘lganda);
- shaxsning shaxsiy hayotining daxlsizligi (axborot tarqatish tahdidi mavjud bo‘lganda);
- jabrlanuvchining yoki uning qarindoshlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini, jiddiy zarar etkazilishi mumkin bo‘lgan jabrlanuvchining sog‘lig‘i (zo‘rluk bilan tahdid qilingan taqdirda) bilan bog‘liq ijtimoiy munosabatlar bo‘lishi mumkin.

Tovlamachilik jinoyatining predmeti quyidagilar bo‘lishi mumkin: mol-mulk, mulkka bo‘lgan huquq (tovlamachi oldidagi qarzi mavjudligini tasdiqlovchi tilxat, shartnoma yoki boshqa hujjat, unga ko‘ra ma‘lum mulkiy huquqlar tovlamachiga o‘tkaziladigan hujjat va boshqalar), mulkiy harakatlar (ishni bajarish, xizmatlar ko‘rsatish va boshqalar).

Tovlamachilik jinoyatining predmeti faqat bironing mulki yoki bironing mulkiga bo'lgan huquq bo'lishi mumkin. Jabrlanuvchi yoki uning yaqin kishilariga zo'rlik ishlatish, uning mulkiga zarar yetkazish, nobud etish yoki shaxsiy hayotiga daxl qilishi mumkin bo'lgan, sir saqlanishini xohlagan axborotlarni oshkor qilish tahdidi bilan qo'rqitib, aybdorning haqiqiy yoki taxmin qilingan egalik huquqi ostidagi mulk yoki mulkka bo'lgan huquqni undirishga bo'lgan harakat tovlamachi deb kvalifikatsiya etilmaydi. Bunday harakatlar, zaruriy belgilar mavjud bo'lganda, o'zboshimchalik yoki shaxsga qarshi jinoyatlar sifatida kvalifikatsiya qilinishi mumkin. Masalan, ayrim banklar, korxonalar, xususiy tadbirkorlar mansabdor shaxslarining o'zi yoki yollangan qo'riqchilari yordamida berilgan kredit, ssuda, sotuvga yetkazib berilgan tovar puli va hokazolarni qaytarishga urinayotgan xatti-harakatlari tovlamachilik deb kvalifikatsiya qilinishi mumkin emas.

b) Tovlamachilik jinoyatining obyektiv tomoni:

Jinoyatning obyektiv tomoni deganda shaxsga, jamiyatga yoki davlatga jiddiy zarar yetkazadigan yoki yetkazishi mumkin bo'lgan jinoiy qilmishni sodir etishning muayyan voqelik sharoitida yuz beradigan tashqi jarayoni tushuniladi. Uning ahamiyati shundan iboratki, jinoiy tajovuz harakatini shaxsning jinoiy intilishlari emas, balki uning tashqarida ifodalangan real, ijtimoiy xavfli xatti-harakati tashkil etadi. Bundan kelib chiqish mumkinki, har qanday jinoyatning obyektiv tomonini uni sirdan ya'ni sodir etilayotgan jinoyatning tashqi tomondan ko'rinishini tavsiflovchi belgilar tashkil etadi. "Jinoyatning obyektiv tomoni qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlarga ijtimoiy xavfli va g'ayriqonuniy tajovuz qilish jarayoni bo'lib, bunda qilmishga sirdan turib, subyektning jinoiy harakati (harakatsizligi) bilan boshlanadigan va jinoiy natijaning yuz berishi bilan tugallanadigan voqealar va hodisalarning izchil rivojlanishi nuqtai nazaridan qaraladi"[2].

Tovlamachilik jinoyati obyektiv tomondan birinchi navbatda, bironing mol-mulkini yoki bunday mulkka bo'lgan huquqlarini tovlamachiga o'tkazishni yoki mulkiy xarakterdagi boshqa harakatlarni (sotib olish, qarzni to'lash, to'lovni to'lash) sodir etishni talab qilishni o'z ichiga oladi. Ushbu keltirib o'tilgan talab har doim qo'rqitish va tahdid bilan birgalikda keladi va tovlamachilik jinoyatining asosini tashkil etadi. Ushbu tahdid quyidagi uch turga bo'linadi:

- zo'rlik ishlatish tahdidi;
- mulkka shikast yetkazish yoki uni nobud qilish tahdidi;
- jabrlanuvchini yoki uning qarindoshlarini sharmanda qiladigan yoki jabrlanuvchining yoki uning qarindoshlarining huquqlari va qonuniy manfaatlariga jiddiy zarar etkazishi mumkin bo'lgan boshqa ma'lumotlarni tarqatish tahdidi.

Zo'rlik ishlatish tahdidi deganda qo'rqitish, jabrlanuvchini yoki uning yaqin kishilarini erkinligini cheklash yoki mahrum qilish, ularga zarba berish, kaltaklash, hayoti va sog'lig'iga zarar etkazish yoki jabrlanuvchini va uning yaqin kishilarini hayotdan mahrum qilishi mumkinligi bilan qo'rqitish tushuniladi[5-7]. Bu yerda tahdidlar har xil bo'lishi mumkinligini ta'kidlash juda muhim: og'zaki yoki yozma, shaxsan yoki vositachi orqali, telefon orqali va hokazo. Ushbu o'rinda qo'rqitayotgan shaxs haqiqatan ham tahdidni amalga oshirish niyatida bo'lganmi yoki yo'qligi, tahdidning darajasi muhim emas, bu jabrlanuvchining o'ziga haqiqiydek tuyulishi kifoya. Bu o'rinda shuni ta'kidlash joizki, tovlamachilikning o'ziga xos jihati shundaki, jinoyatchi darhol emas, balki ma'lum vaqt o'tgach, ya'ni kelajakda zo'ravonlik qo'llash bilan tahdid qiladi. Bundan tashqari tovlamachi tomonidan tahdid qilinadigan zo'rlik ishlatish qonunda ko'rsatilmaganligi sababli, bu har qanday narsa, jumladan, qotillik tahdidi bo'lishi mumkin. Bunday tahdid tovlamachilik bilan qoplanadi.

Mulkka shikast yetkazish yoki uni nobud qilish bilan tahdid qilish. Bu tovlamachi jabrlanuvchini nafaqat kelajakda, balki bir lahzalik zarar etkazish bilan ham qo'rqitishidan iborat. Ushbu tahdid zamirida jabrlanuvchida mavjud bo'lgan har qanday turdagi mulkka shikast yetkazish yoki uni nobud qilish tahdidi bilan qo'rqitish yotadi. Ya'ni jabrlanuvchi aybdorning talabini bajarmasa ushbu mulkka zarar yetadi yoki butunlay nobud bo'ladi deb o'ylashi zarur. Bu yerda mulkning qiymati ahamiyatga ega emas, muhimi ushbu mulkning shikastlanishi yoki nobud bo'lishidan jabrlanuvchi qo'rqishi lozim. Bu yerda yana bir muhim xususiyat shundaki, jabrlanuvchining yoki uning yaqin kishilarining mulki haqiqiy yo'q qilingan yoki shikastlangan

taqdirda, O'zR JKning 173-moddasida "Mulknii qasddan nobud qilish yoki unga zarar yetkazish" bo'yicha qo'shimcha kvalifikatsiya qilish talab qilinadi.

Jabrlanuvchi uchun sir saqlanishi lozim bo'lgan ma'lumotlarni oshkor qilish bilan tahdid qilish. Jabrlanuvchini yoki uning yaqin kishilarini sharmanda qiluvchi yoki jabrlanuvchining yoki uning yaqin kishilarining huquqlari yoki qonuniy manfaatlariga jiddiy zarar etkazishi mumkin bo'lgan boshqa ma'lumotlarni tarqatish bilan tahdid qilish tahdidning yana bir shaklidir. Bu yerda sharmandali ma'lumotlar deganda, oshkor etilishi jabrlanuvchining yoki uning yaqinlarining sha'ni va qadr-qimmatiga, mulkiy yoki boshqa turdagi manfaatlariga putur yetkazishi mumkin bo'lgan har qanday ma'lumot tushuniladi. Axborot nafaqat xayoliy, balki haqiqiy bo'lishi mumkin, ammo ikkinchi holatda bunday ma'lumotlar, albatta, sharmandali bo'lishi kerak.

Yuqorida keltirib o'tilgan tahdid va qo'rqitish mohiyatiga ko'ra quyidagi belgilarga ega bo'lishi kerak:

a) qo'rqitish va tahdid ochiq bildirilgan bo'lishi, ya'ni jabrlanuvchini qo'rqitish, irodasini so'ndirish va aybdorning talablarini bajarishga majbur etish vositasi bo'lishi kerak;

b) qo'rqitish kelajakda sodir etiladigan harakatlarga qaratilgan bo'lishi kerak. Tovlamachilik jinoyatiga nisbatan "kelajak vaqt" - bu mulknii yoki unga bo'lgan huquqni topshirish to'g'risidagi talab taqdim etilgandan keyin darhol keladigan vaqt. Ya'ni tovlamachi talabini jabrlanuvchiga bildirgandan so'ng keladigan vaqtdir. Ushbu vaqtda jabrlanuvchi aybdorning talablarini bajarsa tahdid amalga oshmasligi mumkin, agarda aksincha bo'lsa aybdor tomonidan bildirilgan tahdid amalga oshish xavfi mavjud bo'ladi.

d) qo'rqitish real bo'lishi, ya'ni agar jabrlanuvchi tovlamachining talablarini bajarmasa, tahdid amalga oshirilishi mumkinligidan xavotir bo'lishi lozim. Qo'rqitishning xususiyati, usuli, joyi va vaqti, tovlamachining shaxsi, uning oldingi xulq-atvori qo'rqitishning realligidan dalolat beradi. Jinoyat tarkibining mavjudligini aniqlash uchun qo'rqitishni kim amalga oshirganligi: bevosita tovlamachining o'zimi yoki uning ishtirokchilarimi, bu ahamiyat kasb etmaydi[3].

Tovlamachilik jinoyatiga qarshi kurash xususiy mulk tushunchasi paydo bo'lib, uni o'zgalardan himoyalash zarurati paydo bo'lgandan so'ng boshlandi. Qadimgi davrlarda odamlar guruh bo'lib yashashgan va ularning mulklari ham umumiy bo'lgan. Barcha odamlar birgalikda ov qilishgan, topganlarini o'rta tashlashgan. Vaqtlar o'tgan sayin odamlar orasida tabaqalanish boshlandi va ayni shu vaqtda xususiy mulk ham paydo bo'ldi. O'sha paytlardagi xususiy mulk uy-joy, chorva mollari, qullar, zeb-ziynat buyumlari va boshqalar hisoblanardi. Tabaqalanish jarayoni boshlanib ketganidan so'ng aholi asosan uchta tabaqaga ajralishdi. Bular: boylar ya'ni zodagonlar, o'rta qatlam ya'ni savdogarlar, hunarmandlar va boshqalar, va quyi qatlam ya'ni yollanib ishlovchilar, qashshoqlardir. Ushbu qatlamlarga bo'linish natijasida xususiy mulkka ya'ni boylikka ega bo'lish xohishi uchala toifada ham kuchayib bordi. Boylar yanada boyishni xoxladi, o'rta qatlam boy bo'lishni istadi, quyi qatlam esa moliyaviy qiyinchilik va nochorlikdan qutulish uchun boylikka ega bo'lishni istashardi. Ushbu sabablardan kelib chiqib mulkka tajovuzlarning turli ko'rinishlari paydo bo'la boshladi[8]. Buning asosiy ko'rinishi esa o'zganing mulkini talonchilik qilish orqali egallab olish edi. Bundan tashqari firibgarlik, tovlamachilik va o'g'irlik holatlari ham ko'plab yuz berar edi. Bunga ko'pgina misollarni keltirish mumkin. Masalan, rim yilnomachisi Tatsit (Rim tarixchisi. Imperator Vespasian tomonidan senatorlar tabaqasiga o'tkazilgan.

Yuqorida keltirilganlardan tashqari shuni aytish mumkinki, tovlamachilik har doim ham tahdidlarning bevosita ifodasini o'z ichiga olmaydi. Ba'zida jinoyatchilar o'zlari uchun shunday sharoit yaratadilarki, jabrlanuvchi haqiqatan ham tovlamachilarning talablarini bajarishdan bosh tortsa, zo'ravonlikka duchor bo'lishini tushunadi. Masalan, maktab, kollej yoki bo'lmasa OTM (buni farqi yo'q) talabalaridan tovlamachilar ertasi kuni ma'lum bir miqdorda pul olib kelishlarini talab qilishadi. Shu bilan birga, hech qanday tahdid qilishmaydi, biroq jabrlanuvchilar ularning talablarini bajarishadi, chunki ular tovlamachilarning ushbu talabini bajarishmasa kaltaklanishini bilishadi, chunki ilgari bu shaxslar talabalardan bir necha bor pul olishgan, pul to'lashdan bosh tortganlarni esa kaltaklashgan.

Yana boshqa bir misolni keltiradigan bo'lsak, biror savdo markazi, zavod, fabrika yoki boshqa (buni farqi yo'q) biror hududga tovlamachi kelib har oy pul to'lab turishi lozimligi va bu atrofdagi

barcha tadbirkorlar shunday qilishini aytib, pulni tayyorlab qo'yishini tayinlab ketishadi. Bu holatda jabrlanuvchiga hech qanday tahdid ifoda etilmaydi, yoki qilinishi mumkin bo'lgan tahdid haqida ogohlantirilmaydi. Lekin jabrlanuvchi ushbu shaxs yoki to'daning barcha tadbirkorlardan har oy pul olib turganligini biladi va agar pul berilmasa tadbirkorlik faoliyatiga to'sqinlik qilishi (mulkiga, tadbirkorlik binolariga zarar yetkazish yoki umuman boshqa tomondan to'sqinlik qilish) va hatto jismoniy zo'rliklar ham ishlatishilishidan yaxshi xabardor bo'lishadi. Shu tufayli ham ushbu tadbirkorlik subyektlari bo'lmish jabrlanuvchilar tovlamachilarning talablarini tahdid izhor etmasalar ham, bajarishga majbur bo'lishadi.

Yuqorida keltirilgan strategiyalardan, murojaatnomadan va ularda belgilangan maqsad va vazifalardan bilishimiz mumkinki, mamlakatimizni sud-huquq tizimini takomillashtirish, ularning qat'iy ishlashini ta'minlash va buning natijasida jinoyatlar va boshqa huquqbuzarliklarning oldini olish, fuqarolarning bundan jabrlanmasligini ta'minlash maqsad qilib qo'yilgan. Lekin ushbu olib borilayotgan sa'y-harakatlarga qaramasdan ba'zi jinoyat turlarining hali hanuz sodir etayotganligi kishining dilini xira qiladi. Shunday jinoyat turlaridan biri bu tovlamachilik jinoyatidir. Ushbu jinoyat turi qadim zamonlardan beri dunyoning aksariyat mamlakatlarida o'ta xavfli jinoyat deya sanab kelingan. Shu jumladan, O'zbekiston ham bundan xoli emas. Ayniqsa bugungi texnologiyalar rivojlangan bir davrda ushbu jinoyat turi yanada avj olmoqda. Buni ro'yxatga olingan jinoyatlarning statistik ma'lumotlar ham ko'rsatib turibdi. Misol uchun birgina 2019-yilda 152 ta tovlamachilik jinoyati ro'yxatga olingan bo'lsa 2022-yilda ushbu ko'ratkich 364 ta tashkil etmoqda. Bu 2019-yilga qaraganda ikki baravardan ham ko'proq. Va shundan katta qismi 31 va undan katta yoshdagilar tomonidan sodir etilgan[4]. Shundan ko'rinib turibdiki tovlamachilik jinoyati borgan sari oshib bormoqda.

Shunday qilib, obyektiv tomondan, tovlamachilik jabrlanuvchiga tahdid qilish orqali mulkiy manfaatlar berishga majburlashdir[9, 10]. Bu shuni anglatadiki, jabrlanuvchilarga ko'rsatilgan talabni bajarish tovlamachi tomonidan tahdidni amalga oshirmaslik sharti sifatida qo'llaniladi. Qoida tariqasida, jabrlanuvchi tomonidan bajarilgan talab mulkiy da'voning mohiyatini aniq ko'rsatib beradi va bu amalda ko'pincha yashirin bo'lgan holda amalga oshiriladi va jabrlanuvchiga qilinayotgan tahdid haqida hech kimga gapirish mumkin emasligi aybdor tomonidan ta'kidlanadi. Tovlamachilik harakatlarida qo'yiladigan talab va tahdid asosan og'zaki bo'lib, ular bevosita majburlangan shaxsga yoki u bilan bog'liq bo'lgan boshqa shaxslarga qaratilgan bo'ladi.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda shuni aytish mumkinki, tovlamachilik jinoyatida tovlamachi, albatta, o'z talablarini bajartirish uchun jabrlanuvchini qo'rqitishi lozim. Ya'ni talab va tahdid birgalikda sodir etilishi lozim. Tahdidning qanchalik jiddiy yoki jiddiy emasligi, uning jabrlanuvchi tomonidan qanday qabul qilingaligi jinoyatni kvalifikatsiya qilishda ahamiyatga ega emas. Eng muhimi tovlamachi obyektiv tomondan talab bilan birga tahdidni ham amalga oshirdi. Ushbu holatning o'zi jinoyatni kvalifikatsiyalash uchun yetarli hisoblanadi. Agarda aybdor tomonidan qo'yilgan talab tahdid bilan birgalikda amalga oshmagan bo'lsa ushbu harakat Jinoyat kodeksining 165-moddasi, ya'ni tovlamachilik tarkibini bermaydi.

Iqtiboslar/Сноска/References:

1. Rustamboyev M.H. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat huquqi kursi. 5 tomli. – Toshkent: ILM-ZIYO, 2011. T.4. – B. 11 (Rustamboyev M.H. Course of Criminal Law of the Republic of Uzbekistan. 5 roofs. - Tashkent: ILM-ZIYO, 2011. T.4. - P. 11).
2. Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. – М., 1960. – С. 9 (Kudryavtsev V.N. The objective side of the crime. – М., 1960. – P. 9).
3. Rustambayev M.X. O'zbekiston Respublikasi jinoyat huquqi kursi. Tom 4. Darslik. 2-nashr, to'ldirilgan va qayta ishlangan – T.: O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Harbiy-texnik instituti, 2018. – 529 bet. 44-bet. (Rustambayev M.Kh. Course of criminal law of the Republic of Uzbekistan. Volume 4. Textbook. 2nd edition, supplemented and revised - T.: Military-technical institute of the National Guard of the Republic of Uzbekistan, 2018. - 529 pages. Page 44)

4. O‘zbekiston Respublikasi statistika agentligi ma’lumoti. (Information of the Statistical Agency of the Republic of Uzbekistan) <https://stat.uz/>
5. Khamidov, N. (2022). Conditions enabling the commission of some transnational organized crimes.
6. Khamidov, Nurmukhammad. "Peculiarities of legal error in the criminal law of Uzbekistan."
7. Нурмухаммад Х. Трансмиллий жиноятлар тушунчаси ва улар учун жавобгарлик белгиланишининг ижтимоий зарурати. (Nurmuhammad H. The concept of transnational crimes and the social necessity of determining responsibility for them)
8. Nodirbek, Salaev. "Penitentiary Policy of the State in the Context of Sociological, Political and Legal Views: Reality and Prospects." *European Journal of Academic Essays* 4.3 (2017): 66-71.
9. Абзалова Х. Общесоциальные меры предупреждения опасного для жизни насилия против несовершеннолетних в семье в условиях пандемии // *Review of law sciences*. – 2020. – №. 2. – С. 220-223 (Abzalova Kh. M. Features of criminal liability for murder in the USA and the Republic of Uzbekistan: comparative analysis // *Legal science and law enforcement practice*. – 2019. – No. 4 (50). – pp. 108-115).
10. Абзалова Х. М. Особенности уголовной ответственности за убийство в США и Республике Узбекистан: сравнительный анализ // *Юридическая наука и правоохранительная практика*. – 2019. – №. 4 (50). – С. 108-115.

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 8/2 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 8/2

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 8/2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000